

**АБУ НАСР ФОРОБИЙ ЯШАГАН ДАВРДАГИ ИЛМ-ФАН ВА
ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ**

*Тошкент давлат транспорт университетининг “Ижтимоий
фанлар” кафедраси мустақил тадқиқотчилари*

М.Н.Хасанов

ТДТрУ талабалари

Д.А.Ҳафизов, Р.Х.Тоиров, Х.Қ.Болтабоев

mirshodhasanov02@gmail.com

[Тел.+998909511099](tel:+998909511099)

Аннотация

Ушбу мақолада Форобийнинг ҳаёти илмий-фалсафий қарашларида инсон ақл-заковатини бирламчи ўринга қўйганлиги, Абу Наср Форобий яшаган даврдаги илм-фан ва таълим-тарбия. Форобий инсон, унинг дунё тарққиётининг энг мукамал ва етук яқуни сифада этирофи, унинг асарларида инсонга тарбия ва таълим бериш зарурлиги каби масалалар таҳлил этилган. Педагогиканинг асосий тушунчаси бўлган ўқитиш ва тарбия ҳақида олим шундай изоҳ беради

Калит сўзлар: Форобий, илм-фан , таълим-тарбия, билиш, ахлоқ, диалектика, ўқитиш, тарбиялаш, дунёқараш, шахс.

Кириш. Бугун мамлакатимиз Ўзбекистонда кенг қамровли ислохотлар амалга оширилаётган бир даврда шахснинг жамият олдидаги масъулиятини юксалтириш ҳар қачонгидан ҳам муҳимлиги намоён бўлмоқда. Айниқса, глобаллашув шароити таъсирида авж олаётган “оммавий маданият” каби таҳдидларга қарши туришда шахсда илм-фан ва таълим-тарбиясини такомиллаштириш бугунги даврнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. 9-10 асрларда яшаб ижод қилган ўрта осиелик алломаларнинг ахлоқий тарбия ҳақидаги ғоялари Абу Наср Форобийнинг илмий асосда ўрганар эканмиз, форобий ва бошқа шарқ қомусий олимлари етишиб чиқан

ўша давр тарихи, илм-фани, таълим-тарбияси ва албатта маданияти билан чуқур танишиб чиқмай иложимиз йўқ. Аҳамиятлиси шундаки 9-10 асрларда бошқа даврларга нисбатан ўрта осиедан буюк улломолар етишиб чиқанини биламиз. Буюк неъматлардан бири мустақиллик халқимиз учун миллий урф-одатларни ўрганиш, аждодларимизни бой тарихидан бархаманд бўлиш учун кенг имкониятлар яратилди. Шу боисдан аждодларимизни қарашлари ва асрларини ўрганишга бўлган муносабат юксак даражага кўтарилди. Шу боисдан жамиятнинг ижтимоий ҳаёти негизларини шарқона фалсафий мерос, қарашлар асосида шакллантириш долзарб аҳамият касб этмоқда. “Мамлакатимизда ҳам ўрта асрларда яшаб ижод этган буюк аллома ва мутафаккирларнинг илмий меросини ўрганишга эҳтиёж ошди. Ўрта аср Шарқда яратилган ва ривожланган илмий-фалсафий билимларнинг асосий қисми Марказий Осиё мамлакатлари ҳиссасига тўғри келади. Бу ерда тўпланган илмий тажриба, бой фалсафий анъана маънавий маданият ва шахс баркамоллигига доир концептуал қарашлар ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатди, бир қанча давлатлар қатори Европада маданий-фалсафий ғояларнинг ривожланишига туртки берди.

Абу Наср Форобий ҳамда унинг Шарқ фалсафаси, мантиқ илми, тиббиёти, математикаси, этика ва эстетикаси, адабиётшунослиги ва тилшунослиги ҳамда табиий ва ижтимоий фанларнинг бошқа тармоқлари ривожланишида ҳақида Европа, Шарқ тадқиқотчилари, шу жумладан, ўзбек олимларининг ҳам изланишлари алоҳида аҳамият касб эга. Абу Наср Форобий Шарқ ва Европа маданиятларини боғловчи кўприк бўлди, десак янглишмаймиз. Форобийнинг кўрсатишича, билим ва фикр ўзаро фарқ қилади. Фикр билим ва билимсизликнинг бирлигидан иборат, чунки фикрда буюм ва ҳодисалар ўртасидаги зарурий ва имконий ёки фақат имконий алоқадорликлар акс этади. Билимда эса буюм ва ҳодисалар ўртасидаги соф зарурий алоқадорлик ифодаланади. Фикрда кўпинча воқелик ҳақидаги ахборотлар, маълумотлар акс этади. Ахборотлар, маълумотларнинг ҳақиқатлигини ҳар доим аниқлаб бўлмаслиги туфайли улардан бошқа фикрларнинг чинлигини асослаш учун

фойдаланилмайди. Шунга кўра, Форобий ишончли, кучли, кучсиз (шубҳали), эҳтимол бўлган фикрларни бир- биридан фарқлайди. Ҳеч қандай эътирозга сабаб бўлмаган фикрни ишончли деб билади. Эътироз билдиришга ҳаракат қилинмаган, текширилмаган фикрларни кучсиз, деб атайди. Бошқалар томонидан фикрга эътироз билдирилмаганлигига ё фикр тўлиқ ўрганилмаганлигида ё эътироз билдиришга ҳаракат қилинмаганликда ё мавжуд эътирозларнинг бартараф қилиниши сабаб бўлади. Фикрга бошқалар томонидан эътироз билдирилишига эса, шу фикрнинг айрим одам ёки бир гуруҳ одамларнинг фикрларига мос келмаслиги сабаб бўлади. Билдирилган эътирозлар текширилиб, уларнинг асоссизлиги аниқланса, бундай фикр, яъни эътирозга йўл қўймайдиган фикр кучли бўлади. Эътирозга нисбатан эътироф этилиши кўпроқ бўлган фикрлар ҳақиқатга яқин фикр дейилади. Кўп эътирозга сабаб бўлган фикр шубҳали фикр ҳисобланади. Таълим-тарбия беришда ёшларни фикрларни таҳлил қилишга ўргатиш фикрга нисбатан билдириладиган эътирозларни аниқлашга, бартараф этишга, нотўғри фикрларга нисбатан муносабатни ўзгартиришга, ўйлашга ундайди. Эътирозлар ошқора ёки яширин бўлади. Баъзи ёшларнинг фикрга нисбатан билдирилган эътирозларни сезмасликлари, қабул қилмасликларига бефарқ, лоқайдликлари, мустақил фикрлай олмасликлари, ўз фикрига эга эмасликлари, фикр юритишни хоҳламасликлари, эътироз сабабини тушунмасликлари, ҳаётий тажрибанинг етарли эмаслиги билим доирасининг торлиги сабаб бўлади. Мазкур сабаблар йўқотилса, фикр тарбияси амалга оширилган бўлади.

Абу Наср Форобий XV асрдан эътиборан Россияда “Авиасаф” ва “Авийеше”, Европада “Авеннасар” ва “Фараби” номли билан машҳур бўлган . Ўзини тўлалигича билим олиш ва фанга хизмат қилишга бағишлаганлиги учун ҳам замонасининг деярли барча фанларини чуқур ўзлаштиришга эришди. У жаҳон илм-фани ва фалсафий билимлар тизимида ўзига хос фанлар таснифи, мукаммал давлат моделини яратганлиги билан алоҳида ном қозонди. Шу боисдан ҳам унинг маънавий-маданий мероси қомусий характерга эга бўлиб, у яшаган давр руҳияти ва услубини акс эттиради.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendation).

Хулоса қилиб айтганда, қуйидаги илмий хулосаларга келиш мумкин:

1. Шарқ мусулмон маданиятида, фалсафаси, ислом диний таълимотида бошқа дин вакилларига, хусусан, масихий, христиан уламоларига ҳурмат билан қаралиши, турли дин ва мазҳабдаги олимларнинг ислом маданияти, илм-фанлари ривожига катта ҳисса қўшганликлари Шарқ Уйғониш даври хусусиятларидан биридир.

2. Абу Наср Форобий даврида “Умавийлар” ва “Аббосийлар” халифалиги таъсиридаги барча мамлакатларда, хусусан, Ўрта Осиёда ҳам илк исломият даврида динлараро толерантликка эришиш осон кечмаган.

3. Наршахийнинг “Бухоро тарихи”, Абу Хайён Тавҳидийнинг “Роҳат-ус-сурур”, Абул-Маҳосин Танухийнинг “Қизиқарли воқеалар” асарлари, “Ихвон-ус-Сафо” гуруҳи олимларига зиддиятли муносабат антик фалсафий меросни қабул қилиш жуда катта қаршиликларга учраганини кўрсатади.

4. Расмий дин уламолари традиционалистлар ҳам антик давр илм-фанларидан мантиқ илмига, умуман, фалсафий илмларга қарши мужодала, баҳслар жараёнида исломий фалсафани ривожлантира бошлаганлар.

REFERENCES :

1. Аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города. – С.265..
2. Бурабаев М.С., Кенесарин А.М., Курмангалиева Г.К. Проблемы бытия и познания в философии аль-Фараби.– С.59.
3. Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. – Алма-Ата. 1973. –399
4. Диноршоев М. Гносеология Газали и его мировоззренческая сущность. // Изв. Тадж ССР. Отдел. Обществ. Наук. 1970. №4. – С. 63.
5. Аль-Кифти. Таърих-ул-хукамо. – Техрон, б.г. – С. 379
6. Hasanov M.N. Abu Nasr is a unique interpretation of the concept of happy man in Farobi’s philosophy.TJE - Tematics journal of Social Sciences-AQSH.2022.- P.43-46